

NOGIRONLIGI BOR SHAXSLARNI KASB HUNAR EGALLASHI VA ULARNI ISH BILAN BAND QILISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Yaxshiyev Dilshod

**Samarqand shahar 59 son "Nurli maskan"
maktab-internati o'qituvchisi.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13904195>

Annotatsiya

Ba'zi odamlar bor, ular boshqa odamlar kabi ishlay olishlari uchun maxsus yordamga muhtoj. Ular o'z qobiliyatlari namoyon qilishlari uchun juda ko'p e'tibor talab qiladi. Ularning jamiyatda o'z o'rnini topishi, ya'ni barcha bilan birga yashashi uchun, jamiyatdagi boshqa odamlar ve qoidalar juda muhim. Biz bu masalani maqolamizda batafsil muhokama qildik.

Kalit so'zlar: Nogironligi bo'lgan shaxslar, nogironlar mehnati, mehnat shartnomasi, ish beruvchi, ish o'rni.

Kirish

Imkoniyati cheklangan insonlar mehnat qilishlari va o'z malakalaridan foydalanishlari uchun maxsus joylar va ish o'rinlari yaratamiz. Misol uchun, biz yaxshi ko'ra olmaydigan odamlar qo'shilish va o'zlari qila oladigan ish bilan yordam berish huquqiga ega ekanligiga ishonch hosil qilamiz. Xodimlarining soni yigirma kishidan ortiq bo'lgan korxonalar, muassasalar va tashkilotlarda mahalliy davlat hokimiyati organlari nogironlarni ishga joylashtirish uchun xodimlar sonining kamida uch foizi miqdorida ish joylarining eng kam sonini belgilaydi va zaxirada saqlaydi. Nogironlarni ishga joylashtirish uchun ish joylarining eng kam sonini yaratish bo'yicha mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlarini ijro etmaganligi uchun korxonalar, muassasalar va tashkilotga har bir yaratilmagan ish joyi uchun ana shu korxonalar, muassasalar va tashkilot xodimining o'rtacha yillik ish haqi miqdorida jarima solinadi.

Muhokama va natijalar

Agar kimdir ishi bo'lsa va u nogiron bo'lsa, xo'jayini faqat shu nogironligi tufayli unga adolatsiz munosabatda bo'lolmaydi. Demak, xo'jayin ularni yaxshi ish topishiga to'sqinlik qila olmaydi yoki nogironligi borligi uchun ularni ishdan bo'shata olmaydi. Agar xo'jayin odamning ishini o'zgartirmoqchi bo'lsa, agar odamning sog'lig'i o'z ishini xavfsiz bajarishga qiyinchilik tug'dirsa, ular maxsus tibbiy guruhdan ruxsat olishlari kerak. Ammo agar odam yaxshilansa va yana ishlay olsa, unga eski ishiga yoki shunga o'xshash ishiga qaytishga ruxsat berish kerak. Agar xodim ish beruvchining aybi bilan nogiron bo'lib qolsa hamda o'zgalarning parvarishiga va yordamiga muhtoj bo'lsa, unda ish beruvchi nogiron mehnat qobiliyatini yo'qotgan davrda uni tibbiy-mehnat ekspert komissiyalari yoki tibbiy-maslahat komissiyalarining xulosasiga binoan, parvarish qilayotgan shaxsni o'z hisobidan ta'minlashi hamda jabrlangan xodimga yetkazilgan moddiy zarar va ma'naviy ziyonning o'rnini qoplashi shart. Mahalliy hukumat, kompaniyalar, va boshqa tashkilotlar uyda ishlaydigan yoki o'z biznesini yuritayotgan nogironlarga yordam berishadi. Ular bu odamlar uchun yashash joylari, kerakli materyallar olishlari va o'z mahsulotlarini sotishlari uchun yordam ko'rsatishadi.

Nogironligi bo'lgan shaxslar sonining ortishiga asosiy sabab sifatida quyidagi omillar ko'rsatib o'tilgan:

- insonlarni uzoq umr ko'rish yoshi ortganligi;
- surunkali kasalliklar sonining ortib borishi;

- tabiiy ofatlar sonining ortganligi;
- jarohatlar sonining ortganligi;
- aholi o'rtasidagi nochorlik ahvoli;
- ish bilan ta'minlanmaslik (ayniqsa, aqliy va ruhiy nuqsonlari bor nogironligi bo'lgan shaxslarni ish bilan ta'minlash masalalarining muammoligi). Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, yer yuzida nogironligi bo'lgan shaxslar sonining ortishiga ko'rsatib o'tilgan sabablarning bir qismi O'zbekiston uchun ham xosdir.

Ishlari yaxshi ketayotgan ko'plab mamlakatlarda ular nogironlarga yordam berish, ularga pul berish yoki qo'llab-quvvatlashdan ko'ra ko'proq ish bilan ta'minlash ekanligini bilishgan. Nogironlarning aksariyati qandaydir ish bilan shug'ullanishi mumkin, ammo ularning ozgina qismigina ish bilan ta'minlangan.

Rossiya davlatida nogironligi bo'lgan shaxslarning 25 %, AQShda 29 %, Fransiyada 30%, Germaniya hamda Buyuk Britaniyada 40 % gacha va Xitoyda 80 % nogironligi bo'lgan shaxslar ish bilan ta'minlanganligi qayd etilgan. O'zbekiston Respublikasida aholining 2,4 % ini nogironligi bo'lgan shaxslar tashkil etib, katta yoshdagi nogironligi bo'lgan shaxslarning o'rtacha 34 ming nafari (5%) iqtisodiyotning rasmiy sektorida band ekanligi masalaning mohiyatini yanada oshiradi. Iqtisodiyotning rasmiy sektorida band bo'lgan nogironligi bo'lgan shaxslarning 3,5 % ini I guruh, 55,8% ni II guruh va 40,7% ni III guruhdagilar tashkil etadi.

Mahalliy davlat hokimiyati va boshqaruv idoralari, korxonalar va birlashmalar uyda ishlovchi nogironlarga, shuningdek yakka tartibdagi mehnat faoliyati band bo'lgan nogironlarga mazkur faoliyat uchun odam turmaydigan bino yoki xonalar ajratib berish, xom ashyo sotib olish va mahsulotni sotishda zarur yordam beradi.

Xulosa va takliflar

O'zbekistonda qo'shimcha yordamga muhtoj, ayniqsa, imkoniyati cheklangan kishilar guruhlar bor. Ular kerakli yordamni olishlariga ishonch hosil qilish uchun biz ularga yordam beradigan tizimni yanada yaxshilash uchun muhim ishlarni qilmoqchimiz.

- nogironligi bo'lgan shaxslar bandligini ta'minlashni muvofiqlashtirib boruvchi davlat va nodavlat tashkilotlaridan iborat milliy va hududiy kengashlar tashkil etish, mazkur kengashlarga jamoatchilik faollarini jalb etish;
- bandlik masalalarini monitoring qilish, ma'lumotlarni yig'ish, umumlashtirish, tahlil qilish, natijalarni baholash, huquqiy masalalar yuzasidan davlat va nodavlat tashkilotlari xodimlarining malakalarini birgalikda oshirish kurslarini tashkil etish;
- nogironligi bo'lgan shaxslarga mehnat va kasbiy tavsiyalar berishning yangi zamonaviy standartlarini ishlab chiqish hamda amaliyotga tatbiq etish;
- nogironligi bo'lgan shaxslarning saqlanib qolgan mehnat faoliyatini baholash hamda mehnat tavsiyalari berish maqsadida turmush faoliyati cheklanishining yangi standartlari va uslublarini ishlab chiqish;
- nogironligi bo'lgan shaxslarning ish joylarini attestatsiyadan o'tkazish uslublarini takomillashtirish hamda mazkur attestatsiyalarda mehnat tavsiyalarini bergan mutaxassislar ishtirokini ta'minlash;
- "Mehnat bozori" to'g'risida avtomatlashtirilgan elektron ma'lumotlar bazasini yaratish hamda tashkilot, muassasa va korxonalar o'rtasida tizimli ma'lumotlar almashinuvini yo'lga qo'yish;

- davlat, nodavlat tashkilotlari hamda barchaning ishtirokini ta'minlovchi yondoshuvga asoslangan tizimning imkoniyat va ehtiyojlar haritasini ishlab chiqish, qiyosiy tahlil qilish orqali mavjud muammolar yechimini topish;
- jamoat nazorati tizimini shakllantirish, ijtimoiy hamkorlikning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish va takomillashtirish; - kadrlarni to'g'ri tanlash va tayinlash bo'yicha jamoat kengashlarini tuzish, mazkur kengashlarning asosiy qismiga nodavlat tashkilotlari hamda jamoatchilik faollari a'zolarini jalb qilish; - nogironligi bo'lgan shaxslar bandligini ta'minlash, ularga ijtimoiy-maishiy xizmat ko'rsatish chora-tadbirlarini yanada takomillashtirishda barchaning faolligiga asoslangan yondashuv imkoniyatlaridan kengroq foydalanish.

References:

1. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asrga intilmoqda. Birinchi chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining o'n to'rtinchi sessiyasidagi ma'ruza, 1999 yil 14 aprel
2. Международный форум «Духовно-нравственные основы общества в системе социальной поддержки детства и семьи». Сборник материалов. – Ташкент, 2012. – С. 116.
3. Bolalar va yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash – farovon va taraqqiy etib boruvchi jamiyat asosi. Xalqaro forum materiallari. – Toshkent, 2013. – B. 75.